

doi: 10.5281/zenodo.4966649

ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРІГАЮЧИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЗАКЛАДАХ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ

Innovative Health-Saving Technologies Implementation in Pre-School Education Establishments

Olena Taran

Pre-School Education Establishment "Lastivka", Brovary

dnz-lastivka@ukr.net

<https://orcid.org/0000-0003-0118-6735>

Annotation: *The article notes that in accordance with today's living conditions and the requirements for education in general, preschool education is also changing, along with the demands of the times. The article says that innovations can be not only in the form of new programs, but also in a number of other areas that ensure the harmonious operation of preschool education. In modern conditions, human development is impossible without building a health formation system.*

It is important for pre-schoolers to form an idea of a healthy lifestyle, the formation and development of knowledge, skills and abilities that are necessary to maintain personal health. This study examines some of the most common health technologies – stretching and hatha-yoga, which allow children to increase muscle elasticity, prevent scoliosis, posture and colds.

Key words: *health-saving technologies, innovation, pre-school education, health technologies, innovation technologies.*

Вступ

Introduction

Враховуючи вимоги сьогодення, дошкільна освіта змінюється та переживає ряд реформ. Стрімкий розвиток суспільства несе за собою зміни в технологіях та методиках освітнього процесу.

В наш час профілактика захворювань та корекція наявних порушень у дітей є одним з пріоритетних напрямків оздоровлення дошкільнят, який включає усі види здоров'язберігаючих технологій (дихальної та коригуючої гімнастики, психогімнастики, елементів релаксації) з включенням гімнастики дитячого стретчингу та технологій хатха-йоги.

Метою дослідження є аналіз інноваційних технологій в дошкільній освіті, які направлені на збереження та зміцнення здоров'я дітей, забезпечення гармонійного розвитку дитини.

Методи та методики дослідження

Methods and Techniques of the Research

В процесі написання даної роботи були використані педагогічні методи досліджень, які дозволили отримати якомога більше даних про різнобічний розвиток і виховання дитини, зокрема під час впровадження і використання здоров'язберігаючих технологій.

Так, джерелами отримання інформації були використані методи вивчення теоретичних даних з вказаної проблематики. Також, за допомогою педагогічного

експерименту було впроваджено нові здоров'язберігаючі технології (вправи) в освітній процес закладу дошкільної освіти.

За допомогою методу педагогічного спостереження було проаналізовано позитивні зміни у розвитку фізичного здоров'я дошкільників.

Результати

Results

Випускники освітніх закладів повинні бути готовими до змін, які відбуваються у сучасному суспільстві. Через це, впровадження технологій, які направлені на індивідуальний підхід, мобільність та дистанційність в освіті є необхідними. Як зазначає І.М. Дичківська, інноваційні технології – це цілеспрямоване, систематичне і послідовне впровадження в практику оригінальних, новаторських способів, прийомів педагогічних дій і засобів, що охоплюють цілісний освітній процес від визначення його мети до очікуваних результатів (Дичківська, 2012: 112). Інноваційні технології в дошкільній освіті можуть являти собою як доопрацювання старих освітніх моделей, а також бути абсолютно новою програмою розвитку.

Вибір інноваційної педагогічної технології педагогом закладу дошкільної освіти багато в чому залежить від того, наскільки педагогічна технологія сприймається і ідентифікується педагогом, наскільки вона відповідає його особистісним якостям і психологічним характеристикам, наскільки педагог має уявлення про призначення технології, форми і методи, за яких реалізація технології на занятті буде найбільш ефективна і оптимально затратна за часом (Харченко, 2013: 135).

Впровадження інноваційних технологій у закладах дошкільної освіти обумовлено рядом причин. По-перше, в дошкільній освіті інноваційні технології використовуються для вирішення актуальних проблем, для підвищення якості послуг, що надаються, а також для задоволення потреб батьків.

Інновації можуть бути не лише у формі нових програм, але й у ряді інших сфер, які спільно забезпечують гармонійну роботу закладу дошкільної освіти. Це і управлінська діяльність, і робота з кадрами, і робота з батьками.

Розглянемо особливості роботи з дітьми. До інноваційних освітніх технологій можна віднести: здоров'язберігаючі технології; технології дослідницької діяльності; інформаційно-комунікаційні технології; особистісно-орієнтовані технології; ігрові технології тощо.

В сучасних умовах розвиток людини неможливий без побудови системи формування його здоров'я. Це особливо актуально з погіршенням екології, загальним станом здоров'я дітей та дорослих, неправильним харчуванням.

Вибір здоров'язберігаючих технологій залежить від наступних параметрів: від типу закладу дошкільної освіти; від терміну перебування в закладі дітей; від програми, за якою працюють педагоги; від умов роботи ЗДО; від професійної компетентності педагога тощо.

Основою їх метою є створення умов для формування у дошкільнят уявлення про здоровий спосіб життя, формування і розвиток знань, умінь і навичок, які необхідні для підтримки особистісного здоров'я. Здоров'язберігаючі технології можуть бути реалізовані різним чином.

Загальновідомо, як важко змусити себе і дитину робити фізичні вправи. Також, добре відомо, наскільки це необхідно, оскільки в наш час діти відчувають дефіцит руху. Саме з цією метою використовується методика ігрового стретчингу.

Стретчинг (stretch) – це розтяжна, спеціальна гра, яка потрібна для збільшення та збереження довжини м'язів. Це комплекс спеціальних фізичних вправ, які спрямовані на поступове збільшення рухового діапазону всіх груп м'язів. Дитячий стретчинг – окремий напрямок фітнесу для дітей. Постійні заняття цими вправами допомагають дитині зберігати жвавими і активними всі суглоби, підвищується еластичність зв'язкового і сухожильного апаратів (Особливості стретчинга для дітей, 2012).

Ця методика перетворює заняття з фізкультури на цікаву гру – казку, де діти – її герої. Крім того, зрозумілі для дітей персонажі казкового світу дозволяють без проблем засвоїти прості фізичні вправи. Кожна вправа стретчингу повторюється 4-6 разів (в залежності від віку дітей) і триває не більше 20 хвилин. Для цієї вправи педагог підбирає інструментальну музику з яскраво вираженим ритмом.

Заняття за цією методикою допомагають дитині розвивати відчуття ритму, зміцнювати м'язи, виправляти осанку, зняти закомплексованість тощо.

Після занять ігровим стретчингом, у дітей покращується настрій і взаєморозуміння. Коли діти вивчають вправи, вони можуть самостійно виконувати рухи з цієї казки і вигадувати свої казки з рухами, чим розвиваються творчі здібності дітей

Наступною методикою серед здоров'язберігаючих технологій є «хатха-йога» (Йога для дітей: вправи в малюнках для найменших, 2020).

Гімнастика з елементами хатха-йоги доступна для дітей дошкільного віку. На відміну від інших фізичних вправ, які мають динамічний характер, у гімнастиці хатха-йоги основна увага приділяється підтримці поз, їх виконання потребує повільних, відомих рухів, спокійного ритму та надає організмові помірного необхідного навантаження.

Хатха-йога – поєднання фізичних вправ на розслаблення та дихальної гімнастики. Доступність цієї системи у тому, що виконання фізичних вправ не вимагає ніякого спортивного обладнання і спеціальних вправ. Заняття хатха-йогою для дітей – це профілактика сколіозу, осанки, простудних захворювань.

Діти становляться більш спокійними, добрішими, вони отримують впевненість в своїх силах. Йогівські вправи потребують особливої зосередженості, а це розвиває у дітей уяву та посидючість, організованість, уяву, вольові якості дитини, покращується кровообіг, нормалізується робота внутрішніх органів, організм очищується від шлаків, знімається втома, зміцнюються слабкі м'язи, розвивається гнучкість, покращується осанка. Більшість вправ у хатха-йозі – природні та фізіологічні. Вони копіюють пози тварин, птахів, певні положення людей, предмети. Використання знайомих образів тварин, птахів, допомагають дітям уявити ту чи іншу позу, спонукають до фантазування та уяви. Хатха-йога проводиться під час ранкової гімнастики та оздоровчої гімнастики, після денного сну, на основі взаємної довіри, розуміння та інтересу, з врахуванням індивідуальних особливостей дітей.

Висновки *Conclusions*

З вищевикладеного можемо зробити висновок, що використовуючи такі здоров'язберігаючі технології як стретчинг та хатха-йога у закладах дошкільної освіти на заняттях з фізичної культури та ранкової гімнастики, сприяє формуванню правильної осанки, профілактики плоскостопості, астми, простудних захворювань, вдосконалення фізичних здібностей у дітей дошкільного віку.

За допомогою цих вправ діти стають спокійнішими, добрішими, у них з'являється впевненість в своїх силах, покращується увага, пам'ять, посидючість, організованість, увага тощо.

Література *References*

Дичківська І.М. Принципи управління інноваційними процесами у дошкільних навчальних закладах. *Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Педагогічні науки.* 2012. № 22(1). С. 110–117.

Йога для дітей: вправи в малюнках для найменших. URL: <https://pedpresa.com.ua/150002-joga-dlya-ditej-vpravu-v-kartynkah-dlya-najmenshyh.html>

Особливості стретчинга для дітей. URL: <http://karapuz.net.ua/1071-stretching-dlya-ditey-shcho-tse-take-osoblivosti-igrovogo-stretchinga-dlya-doshkilnyat-vpravi-dlya-ditey-doshkilnogo-yiku.html>

Харченко А. Психолого-педагогічні інноваційні технології в реалізації базового компонента дошкільної освіти. *Нова педагогічна думка.* 2013. № 3. С. 135–137.

